

Virzība uz oglekļa piesaistes regulēšanu Eiropas Savienībā: no esošās pieredzes gūtās atziņas

Criscuoli I., Galioto F., Martelli A., Falconi I., Dara Guccione G., – CREA, Hvarregaard Thorsøe M., – AU
DOI:10.5281/zenodo.15772169

1. Eiropā ir vajadzīga vienota monitoringa, ziņošanas un verifikācijas (MZV) metodika, lai garantētu CO₂ piesaistes salīdzināmību oglekļa saistīgā lauksaimniecībā (OL)
2. Tirgus mehānismi var potenciāli stimulēt OL efektīvāk nekā esošās KLP maksājumu shēmas
3. Izmantot esošās KLP informācijas, administratīvās un kontroles sistēmas (IAKS), lai samazinātu MZV izmaksas

IEVADS

Pārejot uz ekonomiku, kas vērsta uz klimata pārmaiņu mazināšanu, ilgtspējīga augsnes apsaimniekošana un augsnes oglekļa piesaistīšana ir būtisks izaicinājums. Šajā kontekstā galvenais pīlārs efektīvai politikas plānošanai ir esošo Eiropas oglekļa saistīgas lauksaimniecības (OL) shēmu stāvokļa analīze.

Šī politikas kopsavilkuma mērķis ir sniegt kodolīgu pārskatu par OL shēmu pašreizējo stāvokli gan Eiropā, gan ārpus tās, kā arī prezentēt pētījumu rezultātus, kas iegūti EJP augsnes programmas 8. darba pakas un projekta Road4schemes ietvaros. Pētījumi tika veikti pamatojoties uz pašreizējām stimulu shēmām saskaņā ar Eiropas kopējo lauksaimniecības politiku (**KLP, Regula (ES) 2021/2116**) un gaidāmo Eiropas regulu par oglekļa piesaisti (**COM/2022/672 final**), kam būs būtiska nozīme OL jomā.

Šajā sakarā ir sniegti galvenie izaicinājumi un politikas ieteikumi, lai veicinātu vienota Eiropas OL regulējuma īstenošanu.

Saskaņā ar nesen pieņemto **Regulu (ES) 2023/839** zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (**LULUCF**) nozarei ir jāsasniedz mērķis līdz 2030. gadam panākt oglekļa piesaisti 310 mil t CO₂eq. Lauksaimniecības nozarē šis mērķis daļēji būtu jāsasniedz ar OL (42 MtCO₂eq). Dalībvalstis var izmantot neto piesaistījumus LULUCF sektorā, pārsniedzot savus valsts emisiju samazināšanas mērķrādītājus, lai kompensētu emisijas no nozarēm, uz kurām neattiecas ETS (piemēram, atkritumi, transports, mazā rūpniecība utt.), apmainoties ar mežsaimniecības un lauksaimniecības kredītiem Eiropas brīvprātīgajā oglekļa tirgū (VCM). Taču joprojām trūkst kopējas VCM, un šī iemesla dēļ OL nāca klajā ar priekšlikumu regulai, ar kuru paredz noteikumus par Eiropas VCM.

OL praksi finansē arī jaunā KLP 2023.–2027. gadam, gan izmantojot pirmo pīlāru (nosacījumi un brīvprātīgas ekoshēmas), gan otro pīlāru (agrovides pasākumi un ieguldījumu atbalsts). Tā ir daļa no plašāka tiesiskā regulējuma, kas saistīts ar ES klimata un bioloģiskās daudzveidības stratēģijām un veido fonu iekšzemes VCM.

POLITIKAS IETVARIS

GALVENIE VĒSTĪJUMI POLITIKAS VEIDOTĀJIEM

PIRMAIS IETEIKUMS: Samazināt darījumu izmaksas (izmaksas, kas vajadzīgas, lai izveidotu brīvprātīgu oglekļa tirgu), **iesaistot esošās publiskās pārvaldības struktūras**, kas jau ir atbildīgas par agrovides un klimata saistību ievērošanas uzraudzību (piemēram, informācijas, administratīvās un kontroles sistēmas (IAKS), kas pašlaik pārvalda KLP maksājumus), **piešķirot kredītus no oglekļa piesaistes projektiem**. Tas varētu palielināt uzticēšanos sertifikātiem, un tas ļautu vieglāk un efektīvāk pārvaldīt:

- Administratīvās kontroles un izlases veida pārbaudes, lai pārbaudītu atbilstību un vajadzības gadījumā piemērotu sankcijas.
- Jebkādu dubulta finansējuma risku ar konkurējošām stimulu rīcībpolitikām (t. i., KLP, ekoshēmām un agrovides un klimata saistībām).

OTRAIS IETEIKUMS: Tā kā nav iespējams uzraudzīt projektu pēc paredzētā laika posma un tādējādi garantēt **oglekļa ilgtermiņa uzglabāšanu**, varētu būt lietderīgi diferencēt:

- **Emisiju samazināšanas projekti:** projekti, kas saistīti ar izmaiņām apsaimniekošanas praksē, attiecībā uz kuriem uzskata, ka piesaistītais ogleklis monitoringa perioda beigās nonāk atmosfērā, kā noteikts regulā.
- **Oglekļa piesaistes projekti:** zemes lietojumveida maiņas projekti, kuros piesaistīto oglekli neuzskata par izplūdušu atmosfērā, jo esošā administratīvā kontrole (zemes reģistrs, ienākumu aģentūras) un augstās ieguldījumu izmaksas nodrošinās, ka zeme netiks transformēta atpakaļ par aramzemi.

Turklāt **oglekļa uzskaites metodika** būtu jādiferencē, pamatojoties uz iepriekš minētajām projektu tipoloģijām.

TREŠAIS IETEIKUMS: Lai garantētu **papildus efektu** (t.i., faktiskas izmaiņas lauksaimniecības pārvaldībā, kas pārsniedz pamatnosacījumus):

1. Paredzēt **tiešu pārbaudi** saimniecības līmenī pirms projekta sākuma, lai pārlicinātos par sākotnējiem apstākļiem, un pārbaudi, kad projekts tiek īstenots, kam seko netiešas pārbaudes visā projekta laikā.
 - Lai samazinātu MZV izmaksas, izmantot esošās **KLP informācijas administratīvās un kontroles sistēmas (IAKS)** (t. i., attēlu un attālās izpētes metožu izmantošana, administratīvās pārbaudes, lai pārbaudītu īpašumtiesību nosacījumus utt.).

Tādējādi papildus efekts tiks stiprināts salīdzinājumā ar regulas priekšlikumu, kurā, lai samazinātu darījumu izmaksas, dalībvalstīm ir atļauts noteikt **vidējās reģionālās atsauces vērtības**, ļaujot zemes apsaimniekotājiem, kas pārsniedz pamatnosacījumus, saņemt oglekļa kredītus, tādējādi apdraudot kopējā tirgus uzticamību.

1. attēls / © Eiropas oglekļa lauksaimniecības shēmu karte (Avots: C.S.I platform)

GALVENIE REZULTĀTI

Mūsu pētījums dokumentē vismaz **156 OL shēmas** Eiropā (1. att.), ko var iedalīt 3 kategorijās:

- **publiskie maksājumi (PM) lauksaimniekiem**, ja vietējās iestādes finansē OL projektus;
- **brīvprātīgs oglekļa tirgus (BOT)**, kurā piesārņojošie dalībnieki pērk kredītus, kas iegūti no oglekļa piesaistes darbībām, lai kompensētu savas emisijas;
- **uzņēmumu vadītas iniciatīvas (UVI)**, kurās patērētāji finansē oglekļa piesaistes projektus (Thorsøe et al., 2024).

<http://reports.crea.gov.it/powerbi/CarbonSchemesInventory.html>

2 attēls / © Inventarizācijas rezultāti: Eiropas

Ļoti bieži pastāv jauktas shēmas, kas apvieno tirgus un līdzfinansēšanas instrumentus (Smit un van der Kolk, 2024). BOT, kas veido 43 % no Eiropas OL shēmām, bieži vien ir stimuls uzņēmumu vadītām iniciatīvām, bet, lai tās darbotos, oglekļa tirgum ir vajadzīgi regulējumi no ārpuses, kas nav saistīti ar emitējošo uzņēmumu (2. att.).

Lielākā daļa no izpētītajām shēmām jau ir īstenotas iniciatīvas, kuru pamatā ir starptautiskas apmaiņas platformas (Smit un van der Kolk, 2023), izņemot *Label Bas Carbone* - valsts BOT, kurā Francijas valdība (Ministère de la transition énergétique, 2024) sertificē kredītus un reģistrē darījumus. Ārpus Eiropas oglekļa piesaistes pieredze ir *Alberta emisiju kompensācijas sistēma* un *Austrālijas emisiju samazināšanas fonds*.

Iepriekš minēto izpēti papildināja *ad-hoc* (uz vajadzībām balstīts uzņēmuma datu novērtējums, lai atbildētu uz konkrētiem jautājumiem, kas nav ietverti standarta ziņojumos) ekonomikas simulācija, atklājot, ka:

- **tirgus mehānismi** var potenciāli stimulēt OL iniciatīvas efektīvāk nekā esošās maksājumu shēmas (t.i., KLP), kuru pamatā ir īstenošanas izmaksu un ienākumu zaudējumu segšana;
- **darījumu izmaksām** (MZV, juridiskās un starpniecības maksas) ir nepieciešams apvienot iniciatīvas lielākos projektos, lai varētu piekļūt maksājumam.

Visbeidzot, visām 156 OL shēmām ir **atšķirīgas metodikas**, lai kvantitatīvi noteiktu oglekļa piesaisti. Tās ietver atšķirīgu lauksaimniecības praksi un garantē atšķirīgu uzglabāšanas laiku un noplūdes risku pārvaldību, padarot oglekļa kredītus **nesalīdzināmus**.

Lai risinātu visas šīs problēmas, ES regula par oglekļa piesaisti varētu:

- garantēt **labāku darījumu kontroli** salīdzinājumā ar starptautiskajiem BOT,
- izveidot **kopīgu un uzticamāku MZV metodiku**, pamatojoties uz QU.A.L.ITY¹ kritērijiem un
- padarīt oglekļa tirgu **pieejamu** zemes apsaimniekotājiem, nodrošinot uzticamas un lētas MZV sistēmas.

Tomēr EJP Soil un Road4schemes konstatēja dažas nepilnības pašreizējā ES

ATSAUCES

Criscuoli et al. (2023). "Lessons learned from existing soil carbon removals methodologies in agriculture to drive European Union policies". *Cambridge Open Engage*. doi:10.33774/coe-2023-hrnzx

Thorsøe et al., (2024) "Carbon Farming: The foundation for carbon farming schemes – lessons learned from 160 European schemes", in review

Galioto et al., (2023) Deliverable D2.8 "Economic viability of carbon farming under different financial scenarios "

Smit, A.B., M.H. Thorsøe, J. van der Kolk, K. Nikolaus, L. Martinez, et al. (2024) EJP SOIL Road4Schemes D2.4 : Carbon farming schemes throughout Europe, an overall inventory and analysis

¹QU.A.L.ITY: **QU**antification, **A**dditionality and baselines, **L**ong-term storage and sustainability [Kvantitatīvā noteikšana, papildināmība un pamata vērtības, ilgtermiņa uzglabāšana un ilgtspējība]

priekšlikumā, kas varētu kavēt kopīga BOT izveidi (Criscuoli et al., 2023), tostarp:

- **Darījuma izmaksas** – Šīs izmaksas var palielināt oglekļa kredītu līgumu slēgšanas izmaksas no 3 % līdz 85 % no kopējās kredīta vērtības un samazināt zemes apsaimniekotāju vēlmi piedalīties oglekļa tirgos. Regulas priekšlikumā nav nepārprotams skaidrojums par to, kā tas varētu palīdzēt samazināt darījumu izmaksas.
- **Pastāvība** – augsnes oglekļa krājas (SOC) nepastāvība rada risku maksāt par īslaicīgu piesaisti, kas nākotnē nonāks atpakaļ atmosfērā. Šī iemesla dēļ ES priekšlikumā ir ņemta vērā OL piesaiste, kas **monitoringa perioda beigās izplūdusi atmosfērā**. Tas nozīmē, ka OL iniciatīvas nevar izmantot, lai kompensētu emisijas un aizstātu emisiju samazinājumus.
- **Papildināmība** – lai garantētu papildināmību, politikā būtu jāveicina tādas prakses īstenošana, kas pārsniedz ierasto praksi. ES priekšlikumā ir apsvērtas **standartizētas pamata vērtības**, kas var neatspoguļot reālo situāciju saimniecības līmenī un apdraudēt oglekļa kredītu ticamību.

Iepriekš minētā kritika ir pamatā ieteikumiem, kas izklāstīti sadaļā "Galvenie vēstījumi politikas veidotājiem".